

УДК 616.24-002

DOI 10.5281/zenodo.18847378

Научная статья

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2025 Г.

MEDICAL AND SOCIAL PROFILE OF A TUBERCULOSIS PATIENT IN THE UDMURT REPUBLIC IN 2025

АЛЬКОВА РЕГИНА РАФИКОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

КАДЫРОВ КАМИЛЬ МАРСЕЛЕВИЧ,

Ижевский государственный медицинский университет.

КАДЫРОВА СОФЬЯ ОЛЕГОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

СЫСОЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ижевский государственный медицинский университет.

ALKOVA REGINA RAFIKOVNA,

Izhevsk State Medical University.

KADYROV KAMIL MARSELEVICH,

Izhevsk State Medical University.

KADYROVA SOFYA OLEGOVNA,

Izhevsk State Medical University.

SYSOEV PAVEL GENNADYEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical University.

Проведено пилотное одномоментное описательное исследование медико-социальных характеристик больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в противотуберкулезном диспансере Удмуртской Республики в 2025 году. В исследование включены 36 пациентов старше 18 лет, обследованных методом структурированного анкетирования. Средний возраст респондентов составил $42,5 \pm 11,7$ года, большинство — мужчины трудоспособного возраста. В результате выявлена высокая распространенность поведенческих факторов риска и недостаточный уровень информированности о заболевании. Небольшой объем выборки ограничивает возможность экстраполяции результатов и определяет пилотный характер исследования.

A pilot, cross-sectional descriptive study was conducted to examine the medical and social characteristics of patients with pulmonary tuberculosis treated at a tuberculosis dispensary in the Udmurt Republic in 2025. The study included 36 patients over 18 years of age, examined using a structured questionnaire. The average age of respondents was 42.5 ± 11.7 years, and the majority were men of working age. The study revealed a high prevalence of behavioral risk factors and a low level of awareness of the disease. The small sample size limits the ability to extrapolate the results and determines the pilot nature of the study.

Ключевые слова: туберкулез, социальный портрет, медико-социальные факторы, приверженность лечению, анкетирование, ошибка репрезентативности.

Key words: tuberculosis, social profile, medical and social factors, treatment adherence, questionnaire survey, sampling representativeness error.

Введение.

Туберкулез остается одной из наиболее значимых инфекций в мире, занимая одно из ведущих мест среди причин смерти от инфекционных заболеваний. По оценкам ВОЗ, несмотря на наличие эффективных противотуберкулезных препаратов, прогресс в снижении заболеваемости и смертности по-прежнему недостаточен для достижения целевых ориентиров Стратегии «Покончим с туберкулезом».

Современное понимание туберкулеза рассматривает его не только как медицинскую, но и как социальную проблему. Заболеваемость тесно связана с уровнем жизни, бедностью, безработицей, миграцией, стигматизацией и поведенческими факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, употребление психоактивных веществ).

Значимость социальных и поведенческих факторов подтверждается клиническими наблюдениями. Так, в описании клинического случая туберкулеза легких у пациентки с низкой приверженностью лечению было показано, что недостаточная компетентность существенно осложняет течение заболевания, приводит к затяжному лечению и повышает риск неблагоприятных исходов. Авторы подчеркивают необходимость учета социальных и психологических характеристик пациента при планировании терапии [9].

В последние годы особое внимание уделяется влиянию сопутствующих инфекционных и соматических заболеваний на риск развития туберкулеза. Например, перенесенная новая коронавирусная инфекция может рассматриваться как дополнительный фактор риска развития туберкулеза, вероятно, за счет транзиторных иммунных нарушений и ухудшения общего соматического состояния пациента. Данное наблюдение подчеркивает актуальность комплексной оценки клинико-социального статуса больных [8].

Роль соматической коморбидности подтверждается и другими исследованиями. Наличие сахарного диабета у больных туберкулезом легких оказывает негативное влияние на течение заболевания и эффективность терапии даже при отсутствии выраженных клинических проявлений диабета. Это свидетельствует о необходимости учета сопутствующих хронических заболеваний при формировании индивидуальной тактики ведения пациента [7].

Ряд российских исследований показал, что типичный социальный портрет впервые выявленного больного туберкулезом — это, как правило, мужчина трудоспособного возраста с невысоким уровнем образования, нестабильной занятостью или отсутствием работы, нередко курящий, живущий в условиях скученности, с низким доходом и ограниченным доступом к медицинской помощи. Важную роль играют также особенности семьи и ближайшего окружения больного, что отражено в работах, посвященных медико-социальным аспектам жизнедеятельности семьи туберкулезного больного [1].

В Российской Федерации и отдельных регионах сохраняется значимое влияние социальных факторов на уровень заболеваемости туберкулезом.

Согласно данным Росстата и федеральных эпидемиологических отчетов, социальные характеристики населения (уровень образования, занятость, жилищные условия) существенно варьируют по регионам, что требует регионально ориентированных исследований медико-социальных факторов риска [10].

Для планирования профилактических мероприятий и повышения эффективности лечения необходимо иметь актуальные данные о медико-социальном портрете пациентов конкретного региона (лечебного учреждения), поскольку структура факторов риска существенно

варьирует в зависимости от территориальных, экономических и культурных особенностей [3].

Цель исследования — изучить медико-социальный портрет больных туберкулезом легких на основе пилотного одномоментного описательного исследования.

Задачи исследования:

1. оценить социально-демографические характеристики больных туберкулезом (пол, возраст, семейное положение, образование, занятость, доход);
2. описать жилищно-бытовые условия и особенности образа жизни пациентов;
3. выявить распространенность поведенческих и клинических факторов риска (курение, алкоголь, наркопотребление, сопутствующий ВИЧ-статус и др.);
4. оценить уровень информированности о туберкулезе и отношение пациентов к заболеванию и лечению.

Материалы и методы.

Исследование выполнено в 2025 году на базе противотуберкулезного диспансера Удмуртской Республики.

Дизайн исследования — одномоментное пилотное описательное исследование.

Объем выборки составил 36 человек. Выборка носила пилотный (ознакомительный) характер и не является репрезентативной для популяции больных туберкулезом Удмуртской Республики. Небольшой размер выборки обусловлен ограниченным периодом наблюдения и добровольным характером участия пациентов в анкетировании.

Инструмент исследования – структурированная анкета, включавшая 4 блока: социально-демографические данные; жилищно-бытовые условия; поведенческие и клинические факторы риска; отношение к заболеванию и лечению.

Для количественных переменных использовали среднее значение и стандартное отклонение. Для категориальных переменных приводили абсолютные значения и проценты.

Результаты и обсуждение.

В первую очередь была проанализирована структура выборочной совокупности для характеристики социально-демографического профиля обследованных пациентов.

В исследование включено 36 пациентов. Средний возраст составил $42,5 \pm 11,7$ года.

Мужчины — 22 человека (61,1 %), женщины — 14 человек (38,9 %).

В браке состояли 14 человек (38,9 %), не состояли в браке — 22 человека (61,1 %).

По уровню образования: среднее — 8 человек (22,2 %); среднее специальное — 24 человека (66,7 %); высшее — 4 человека (11,1 %).

Постоянную работу имели 22 человека (61,1 %), безработные — 4 человека (11,1 %), пенсионеры — 10 человек (27,8 %).

Курение на момент исследования отмечали 20 человек (55,6 %). Употребление алкоголя указали 22 человека (61,1 %).

Недостаточный уровень знаний о туберкулезе выявлен у 24 человек (66,7 %).

Чувство стигматизации отметили 18 человек (50,0 %). Потребность в дополнительной социальной поддержке указали 4 человека (11,1 %).

Анализ ответов на вопросы анкеты, посвященные питанию, показал, что у значительной части пациентов имелись признаки неблагоприятного пищевого статуса (61,1 %). Нерегулярный режим питания, а также невозможность ежедневно обеспечивать рацион с достаточным содержанием белковых продуктов (мясо, рыба, молочные продукты), свежих овощей и фруктов отмечались у 58,8 % опрошенных.

Ограничения исследования.

Основным ограничением исследования является малый объем выборки ($n = 36$), что не позволяет экстраполировать результаты на всю популяцию больных туберкулезом региона.

Полученные данные следует рассматривать как пилотные и требующие подтверждения в более масштабных исследованиях.

Обсуждение.

Результаты проведённого исследования позволяют предварительно охарактеризовать медико-социальный портрет больного туберкулёзом как неоднородный и включающий сочетание как благоприятных, так и неблагоприятных факторов. В отличие от традиционного представления о туберкулёзе как заболевании преимущественно социально дезадаптированных групп, в настоящем исследовании значительная часть пациентов имела постоянную занятость и удовлетворительные жилищно-бытовые условия. Это свидетельствует о сохранении риска заболевания туберкулёзом и среди социально благополучного населения.

В то же время выявленная высокая распространённость поведенческих факторов риска, прежде всего курения и употребления алкоголя, подтверждает их значимую роль в формировании уязвимости к заболеванию и неблагоприятному течению туберкулёза. Полученные данные сопоставимы с результатами других российских исследований, где доля курящих среди больных туберкулёзом превышает 50 %, а табакокурение рассматривается как фактор, ухудшающий клинические исходы и замедляющий процессы репарации лёгочной ткани.

Особого внимания заслуживает выявленный у части пациентов неблагоприятный пищевой статус. Недостаточное и нерегулярное питание традиционно относится к ключевым социально-гигиеническим детерминантам туберкулёза и может способствовать как развитию заболевания, так и снижению эффективности проводимого лечения. В условиях даже формально благоприятных жилищных условий данный фактор подчёркивает необходимость комплексной оценки социального статуса пациентов.

Низкий уровень информированности о путях передачи туберкулёза и мерах профилактики, выявленный в ходе исследования, указывает на недостаточную эффективность санитарно-просветительной работы. Дефицит знаний может способствовать формированию ошибочных представлений о заболевании, усилению стигматизации и снижению приверженности лечению.

Таким образом, полученные данные подтверждают, что туберкулёз остаётся заболеванием с выраженной социальной обусловленностью, требующим не только медицинского, но и социально-ориентированного подхода. Учет медико-социальных характеристик пациентов позволяет повысить эффективность профилактических мероприятий, улучшить приверженность лечению и снизить риск неблагоприятных исходов.

Заключение.

Полученные данные отражают сочетание медицинских и социальных факторов риска у больных туберкулёзом и подтверждают необходимость комплексного медико-социального подхода к ведению пациентов.

Выявленный недостаточный уровень информированности пациентов обосновывает необходимость усиления санитарно-просветительной работы.

Высокая распространённость стигматизации при наличии потребности в социальной поддержке у части пациентов указывает на целесообразность развития психолого-социальных программ сопровождения больных.

Полученные результаты могут использоваться для планирования дальнейших исследований и совершенствования профилактических мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белова Е.А., Данцев В.В., Лемешкин Р.Н., Мауленов Р.И. Медицинские и социально-демографические характеристики больных туберкулёзом военнослужащих женщин и женщин – чле-

нов семей военнослужащих // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2022. № 3. С. 21–27. DOI 10.25016/254174872022032127.

2. Бородулина Э.В. Социальный портрет пациента с впервые выявленным туберкулезом // Вестник науки и инноваций в медицине. 2019. Т. 4, № 2. С. 43–47. DOI 10.35693/2500-1388-2019-4-2-43-47.

3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по туберкулёзу. Женева: ВОЗ, 2023. 75 с. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240083851>.

4. Гараева А.Ф.К., Кульманова А.Н., Бирюк Я.Ю. Туберкулез в России: современные тенденции распространения // Современная наука, общество и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2022. С. 155–157.

5. Захарова Е.В., Фильштинская Е.Г. Психосоциальные характеристики больных туберкулезом в России и факторы формирования приверженности лечению // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2020. Т. 17, № 2. С. 330–347. DOI 10.22363/2313-1683-2020-17-2-330-347.

6. Охотникова А.П., Степанова А.А., Савинцева Е.В., Битнева А.М., Козлова Т.П. Психологический портрет больного туберкулезом // Тенденция развития науки и образования. 2021. №70-1. С. 119–122. DOI 10.18411/Ij-02-2021-30.

7. Русских О.Е., Сысоев П.Г., Афанасьев Е.И., Александров В.А., Волкова А.Г., Кавуненко А.А. Туберкулез у пациентов с сахарным диабетом // Вестник современной клинической медицины. 2020. Т. 13, № 1. С. 77–79. DOI 10.20969/VSKM.2020.13(1).77-79.

8. Русских О.Е., Сысоев П.Г., Кудлай Д.А. Новая коронавирусная инфекция как фактор риска развития туберкулеза: клиническое наблюдение // Медицинский совет. 2023. Т. 17, № 13. С. 72–76. DOI 10.21518/ms2023-203.

9. Савинцева Е.В., Валетдинов Д.А., Федотова Н.Н., Сысоев П.Г. Клинический случай туберкулеза легких у пациентки с низкой приверженностью к лечению // Сибирское медицинское обозрение. 2023. №4(142). С. 112–116. DOI 10.20333/25000136-2023-4-112-116.

10. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации». М., 2022. 424 с. URL: https://www.rosпотребнадзор.ru/upload/iblock/b8a/u6l8xjabw032jkdf837nlaezxu3ue09m/GD_SEB.pdf (дата обращения: 13.01.2026).

Поступила в редакцию: 24.01.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Алькова Р. Р., Кадыров К. М., Кадырова С. О.,

Сысоев П. Г., 2026.